

Sesto San Giovanni, 25/11/2022

Oggetto: "MATISSE-Un Modello di organo artificiale della vAscolaTura del mldollo oSSEo umano"

Protocollo n. 540/2022

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. CE 112.2022) pervenutami circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 20/09/2022 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

Il protocollo è approvato previa definizione precisa dei criteri di selezione dei pazienti e previo inoltro del Consenso Informato del Donatore. Il Comitato Etico chiede inoltre di ricevere l'accordo di collaborazione e trasferimento campioni tra MultiMedica e IEO

Si precisa quanto segue:

I pazienti saranno selezionati in base ai seguenti criteri di inclusione/esclusione:

Criteri di inclusione:

- Pazienti di entrambi i sessi,
- età >40 e <80 anni,
- che presentano a livello della articolazione coxo-femorale i seguenti 3 sintomi: dolore, limitazione funzionale e diminuzione della articolarietà,
- indicazione all'intervento di sostituzione della testa femorale per le sopracitate condizioni,
- firma del consenso informato.

Criteri di esclusione:

- Partecipazione in altri trial clinici nei tre mesi prima della firma del consenso informato,
- infarto acuto del miocardio recente o ictus,
- condizioni cliniche di aspettativa di vita minore di 2 anni,
- abuso di droghe o alcool,
- qualsiasi altra condizione che potrebbe impedire l'aderenza allo studio,
- mancata firma del consenso informato.

Le modifiche ai criteri di selezione sono state apportate al protocollo nella sezione Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio alle pagine 5 e 6.

Si allegano il modulo di consenso informato che risponde ai requisiti richiesti e l'accordo di collaborazione e trasferimento campioni tra MultiMedica e IEO.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Principal Investigator

Allegati:

Progetto interno Proposta-studio MATISSE_final_rev-tracked changes

Progetto interno Proposta-studio MATISSE_final_rev-clean

Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato Studio MATISSE v. 1.0 28062022

Accordo IEO-MultiMedica signed_CC copy41 copy_FULLY EXECUTED